

3. Asset Liability Management heute – Zinsrisiken ante portas

Von Prof. Dr. Karsten Döhnert &
Prof. Dr. Martin Spillmann

Bankbilanzen reflektieren Ungleichgewichte

«Finden Sie die Hypothek, die zu Ihrer Lebenssituation passt, und fixieren Sie einen günstigen Zins langfristig, einfach und mit wenigen Klicks». So sprechen Banken ihre Kunden im Hypothekengeschäft an. Weil die Banken untereinander in einem intensiven Wettbewerb stehen, müssen sie ihren Kunden weit entgegengehen. Auf der anderen Bilanzseite der Bank, beim Angebot an die Sparer, besteht ebenfalls Wettbewerb und es klingt dann etwa so: «Mit höheren Zinsen und kostenloser Kontoführung kommen Sie Ihren Zielen näher».

Weil Bankkunden aus Produkten auswählen können, sind es letztlich die Kunden, die bestimmen, welche Bankprodukte in die Bankbilanzen gebucht werden. Die Obwaldner Kantonalbank schreibt in ihrem Geschäftsbericht: «Bei den Kundenausleihungen macht sich die Situation eines stark umworbene Marktes bemerkbar».¹ Die OKB schreibt zudem: «Die Kunden sehen sich mit der Situation konfrontiert, ihre liquiden Mittel möglichst auf verschiedene Banken zu verteilen, um Negativzinsen zu vermeiden».² Leider werden diese Mittel eher parkiert als investiert. Die Aargauer Kantonalbank beklagt dazu: «Da sich unsere Kundinnen und Kunden bei den anhaltend tiefen Zinsen nicht längerfristig binden wollten, haben die Kassenobligationen (...) weitgehend an Bedeutung verloren».³ Bankbilanzen reflektieren die Bankgeschäfte der Bankkunden und somit letztlich den Wirtschaftszyklus. Gerät die Wirtschaft aus dem Gleichgewicht, taucht dieses irgendwann in den Bilanzen der Banken auf. Die St. Galler Kantonalbank beschreibt dies so: «Die weiterhin hohe Liquiditätshaltung der Kunden und die starke Nachfrage nach langlaufenden Fest- und Geldmarkthypotheken erhöhte die Fristeninkongruenz zwischen Aktiv- und Passivseite der Bilanz».⁴

Zinsrisiken müssen bewirtschaftet werden

Langfristige Ausleihungen an Kunden werden also gegenwärtig von anderen Kunden auf kurze Sicht finan-

ziert. Die Folge sind latente Liquiditäts- und vor allem Zinsrisiken im Bankenbuch.⁵ Die Berner Kantonalbank beschreibt diese bündig: «Bei der BEKB resultieren die wesentlichen Zinsrisiken (...) aus dem Hypothekengeschäft, indem Festzinshypotheken mit Kundengeldern ohne feste Zinsbindung refinanziert werden».⁶ Es empfiehlt sich, diese Zinsrisiken weiterhin ernst zu nehmen. Ungleichgewichte können erkannt werden und Bilanzrisiken können aktiv gesteuert werden. Mit einer gezielten Bewirtschaftung (Asset- and Liability Management, abgekürzt ALM) nimmt die Bank das Heft in ihre eigenen Hände. Ziel ist, Bilanzrisiken zu erkennen, zu messen und später auch zu steuern. Zahlreiche Instrumente, Methoden, Prozesse und Institutionen unterstützen diese Ziele.

Die meisten Banken haben dafür professionelle Prozesse installiert. Die Geschäftsberichte der meisten Banken geben Zeugnis davon. Drei Beispiele:

- St. Galler Kantonalbank: «Zinsabsicherungsmaßnahmen, um gegen einen künftigen Anstieg der Marktzinsen geschützt zu sein, waren weiterhin notwendig. Auslaufende Payer-Swaps wurden im Geschäftsjahr 2017 durch die Aufnahme von Anleihen und Pfandbriefen ersetzt, um das bestehende Absicherungsdispositiv aufrechtzuerhalten».⁷
- Luzerner Kantonalbank: «Gründe für die Steigerung des Zinsergebnisses sind die Ausweitung des Geschäftsvolumens, rückläufige Absicherungskosten für Zinsrisiken, und Einnahmen aus Negativzinsen».⁸
- Etwas allgemeiner die Graubündner Kantonalbank: «In der Steuerung der Zinsänderungsrisiken im Rahmen des ALM setzen wir eine definierte Anlagestrategie für das Eigenkapital um».⁹

Was verlangen die Regulatoren?

Schon früh setzten sich die Regulatoren mit den Zinsrisiken im Bankenbuch auseinander. Im Unterschied zu den Kreditrisiken entschieden sie aber, die Zinsrisiken nicht direkt mit Eigenkapital zu unterlegen. Stattdessen formulieren sie Mindeststandards für deren Bewirtschaftung und installierten einen detaillierten Prüf-

¹ Obwaldner Kantonalbank (2018). Geschäftsbericht 2017, S. 45

² Obwaldner Kantonalbank (2018). Geschäftsbericht 2017, S. 13

³ Aargauer Kantonalbank (2018). Geschäftsbericht 2017, S. 34

⁴ St. Galler Kantonalbank (2018). Geschäftsbericht 2017, S. 104

⁵ Das Bankenbuch umfasst die Risiken aus der Gesamtheit der Bilanz. Es unterscheidet sich vom Handelsbuch, welches – sofern vorhanden – separat bewirtschaftet und limitiert wird. Dieser Artikel beschränkt sich auf die Zinsrisiken im Bankenbuch.

⁶ Berner Kantonalbank (2018). Geschäftsbericht 2017, S. 84

⁷ St. Galler Kantonalbank (2018). Geschäftsbericht 2017, S. 104

⁸ Luzerner Kantonalbank (2018). Geschäftsbericht 2017, S. 11

⁹ Graubündner Kantonalbank (2018). Geschäftsbericht 2017, S. 61

prozess.¹⁰ Hintergrund ist die Tatsache, dass Zinsrisiken im Bankbuch weniger uniform und fassbar sind als Kreditrisiken oder Handelsrisiken. Zudem gibt es nationale Eigenheiten, sodass sich der Charakter dieser Risiken stark von Land zu Land unterscheidet. Im Rahmen des Basler Ausschusses wurden diese Regeln überarbeitet und letztmals 2016 neu veröffentlicht.¹¹

Die FINMA folgt diesen Vorgaben. Sie emittierte bereits 2008 ein Rundschreiben FINMA-RS 08/6 «Zinsrisiken Banken». Es bildet die Grundlage für die Erfassung von Risikodaten, welche an die SNB geliefert werden und von SNB und FINMA ausgewertet werden. Aufgrund dieser Daten kommentiert die SNB regelmässig die ALM Risiken der Schweizer Banken.¹² Die FINMA wird per 2019 ein neues Rundschreiben 2019/2 «Zinsrisiken – Banken» in Kraft setzen.¹³ Es wird die überarbeiteten Vorgaben des Basler Ausschusses aufnehmen und bereits heute existierende Vorschriften, insbesondere zur Offenlegung, erweitern.

Ziel des vorliegenden Artikels ist eine Standortbestimmung darüber, was in der Schweiz bereits heute offengelegt wird. Wir werfen im Weiteren einen Blick auf Neuerungen und auf zu erwartende weitere Informationen ab 2019.

3.1 Ein Blick auf die Offenlegung der Banken heute

Kommentare zum Zinsengeschäft

Eine Durchsicht der Geschäftsberichte 2017 inlandorientierter Banken mit bilanzintensiven Geschäftsmodellen führt zu folgenden Erkenntnissen:

- Die im Bilanzgeschäft aktiven Schweizer Banken bewegen sich in einem homogenen Marktumfeld, das charakterisiert ist durch Negativzinsen, Wettbewerb, zunehmendes Hypothekenvolumen und schweizweit ähnliche Kundenwünsche. Viele Banken haben daher eine ähnliche, von den Kundenwünschen dominierte Bilanzstruktur.
- Kundentransaktionen führen tendenziell zu Aktivüberhängen (die Zinsbindung der Aktiven übersteigt diejenige der Einlagen). Daraus resultieren Zinsrisiken

für den Fall steigender Marktzinsen. Wollen Banken diese begrenzen, müssen sie aktiv absichern.

- Nach wie vor dominiert Volumenwachstum als Strategie, um der Margenerosion entgegenzuwirken. Damit erhöht sich die Risikoexposition und die Banken setzen sich vermehrten Modell- und Liquiditätsrisiken aus.
- Die Erfassung der Zinsrisiken im Bankbuch ist nicht trivial. Es stehen verschiedene Messmethoden zur Verfügung, viele Daten müssen modelliert werden. Soweit ersichtlich, teilen die Banken eine vergleichbare Auffassung von der Natur ihrer bilanziellen Zinsrisiken.
- Alle Banken haben funktionierende institutionelle Voraussetzungen geschaffen für eine aktive Bewirtschaftung ihrer Bilanz. In allen Banken sind verantwortliche Gremien definiert (meist heissen sie ALCO oder ALM-Committee) und diese pflegen in ihren Entscheidungen, in der Ausführung und der Überwachung eine sinnvolle Arbeitsteilung.

Risikozahlen

Eine Mehrheit der Banken quantifiziert ihren Risikoappetit und ihre Exponierung. Das verbreitetste Risikomass ist die Zinssensitivität der Eigenmittel. Das ist die mutmassliche Veränderung des Marktwerts der eigenen Mittel im Falle eines künftigen Zinsanstiegs. Das zugrunde gelegte Szenario ist meistens ein Zinsanstieg von plus 1 Prozent.

Vergleiche von Risikozahlen sind mit Vorsicht zu geniessen, denn diese basieren auf spezifischen, bank-eigenen Modellen und Annahmen. Da diese nicht veröffentlicht werden, erfahren Leserinnen und Leser der Geschäftsberichte nicht alles, was für eine fundierte Beurteilung der Risikosituation und insbesondere für Vergleiche erforderlich wäre.¹⁴

Trotz dieser Vorbehalte vermittelt Tabelle 1 eine grobe Übersicht über 25 rapportierende Banken.

Was fällt auf?

- In den meisten Fällen würde der Marktwert der Eigenmittel bei einem Anstieg der Marktzinsen fallen. Das ist dann der Fall, wenn die Zinsbindung der Aktiven diejenige der Passiven übersteigt.

Bank	Bilanzsumme		Eigenmittelsensitivität bei +1% Zinsanstieg ^{***}	
	Buchwert in CHF Mrd.	Buchwert in CHF Mrd.	in CHF Mio.	in % des Marktwerts der Eigenmittel
Aargauische Kantonalbank	27.0	2.3	13***	0.40%
Freiburger Kantonalbank	22.0	1.9	-84	-3.16%
Banque Cantonale de Genève	22.7	1.5	-104	-4.95%
Banque Cantonale Vaudoise	45.4	3.5	-363	-7.41%
Berner Kantonalbank	29.3	2.4	-121	-3.60%
Basellandschaftliche Kantonalbank	24.2	2.2	-129	-4.12%
Graubündner Kantonalbank	25.6	2.5	-214	-6.10%
Luzerner Kantonalbank	35.9	2.7	-189	-5.00%
St. Galler Kantonalbank	32.6	2.2	-203	-6.60%
Schaffhauser Kantonalbank	7.4	0.9	-69	-5.50%
Schwyzer Kantonalbank	17.6	1.8	-60	-2.40%
Thurgauer Kantonalbank	22.3	2.1	-153	-5.20%
Urner Kantonalbank	3.2	0.3	-22	-5.50%
Zürcher Kantonalbank	163.8	11.2	-800	-5.10%
Zuger Kantonalbank	14.6	1.2	-139	-8.30%
Bank Cler	17.5	1.2	-1	-0.04%
PostFinance	121.0	6.8	-29	-0.30%
Bank Linth	6.8	0.5	-19	-2.90%
Raiffeisen Schweiz	228.0	15.7	-1644	-7.48%
Clientis Gruppe	14.5	1.3	-24	-1.33%
Valiant Gruppe	27.6	2.2	-3	-0.10%
Baloise Bank SoBa	7.5	0.4	-29	-4.54%
Hypothekbank Lenzburg	5.0	0.5	-3	-0.40%
UBS ****	916.0	51.3	-6	-0.01%
Credit Suisse ****	796.0	42.2	466	0.79%

Tabelle 1: Ausgewiesene Zinsrisiken (Quelle: Geschäftsberichte 2017, eigene Berechnungen)

* gelb: durch die Bank rapportiert; weiss: zu Vergleichszwecken approximiert

** Annahme (wo der MW EK nicht angegeben wurde): MW EK = 140% des BW

*** Die Eigenmittelsensitivität wurde auf Basis der publizierten Grafik geschätzt

**** Zahlen basierend auf Konzernabschlüssen

- Das Ausmass der ausgewiesenen Wertveränderungen variiert zwischen plus 1 und minus 8 Prozent. Die meisten Banken positionieren sich bei einer Sensitivität von wenigen negativen Prozentpunkten. Der Mittelwert (geometrisches Mittel) liegt bei minus 3.6 Prozent. Anders ausgedrückt: Im Durchschnitt sind die Eigenmittel auf rund 4 Jahre angelegt.
- Relativ stark von steigenden Zinsen betroffen wären die Marktwerte des Eigenkapitals von BCV, GKB, SGKB, Zuger KB und Raiffeisen Schweiz.
- Ausgeglichen und gegen Zinsveränderungen immunisiert erscheinen die Bank Cler, die Valiant Gruppe und die UBS.
- Von steigenden Zinsen profitieren würden die AKB und die Credit Suisse; diese rapportieren geringfügig positive Sensitivitäten.

Derivatenutzung

Mit ALM will die Bank ihre Bilanz aktiv gestalten, und Ungleichgewichte wo nötig ausgleichen. Das wichtigste Mittel dazu ist zunächst ein aktives Produktmanagement. In dieser Hinsicht ziemlich umfassend ist der Ansatz der Basellandschaftlichen Kantonalbank: «Mit dem Teambank-Ansatz eng verbunden ist die intelligente Nutzung der Bankbilanz. (...) Damit reduzieren wir unser Risiko und können die Bilanz gezielt zugunsten aller Beteiligten einsetzen».¹⁵

Reichen die korrekt gepreisten Transaktionen mit den Kunden nicht aus, um die Bilanz in ein Gleichgewicht zu bringen, muss aktiv abgesichert werden. Das meistverwendete Instrument dazu sind Zinsswaps. Diese Absicherungsgeschäfte werden im Bankbuch geführt, damit sie gleich verbucht werden können wie

¹⁰ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). ursprüngliche Standards von 2004. Online (15.08.2018): www.bis.org

¹¹ BCBS 368 – Standards on Interest rate risk in the banking book, published on April 21st 2016

¹² Z.B. ausführlich im SNB Stabilitätsbericht 2017, S. 24–26.

¹³ <https://www.finma.ch/de/dokumentation/rundschreiben>

¹⁴ Zwei Ausnahmen sind die Hypothekbank Lenzburg und die Valiant Gruppe. Beide nennen explizit die Durationen von Aktiven und Passiven; sie liegen um die 3 Jahre (Aktiven) respektive 2.5 Jahre (Passiven).

¹⁵ Basellandschaftlichen Kantonalbank (2018). Geschäftsbericht 2017, S. 12

die abgesicherten Bilanzgeschäfte. (Dies im Unterschied zu Swaps im Handelsbuch, welche zu aktuellen Marktwerten verbucht sind). Tabelle 2 zeigt das Ausmass der Derivatennutzung ausgewählter Banken im ALM 2017.

Einige Feststellungen:

- Die meisten Banken nutzen – in Ergänzung zum Produktmanagement – Zinsswaps. Unter den Kantonalbanken haben lediglich die Appenzeller und die Obwaldner Kantonalbank keine Swaps abgeschlossen (weder im Bank- noch im Handelsbuch). Besonders aktiv sind die Kantonalbanken der Kantone Genf, Basel, Luzern und Zug, sowie die Neue Aargauer Bank.
- Wollen Banken Aktivüberhänge abbauen, müssen sie Payer Swaps abschliessen. Diese generieren feste Zinszahlungsverpflichtungen gegen den Erhalt variabler Zinszahlungen. Solche Absicherungen erwiesen

sich in den letzten Jahren als teuer. Denn die zu zahlenden langfristigen Zinsen waren stets teurer als die erhaltenen variablen Zinsen. Auch fielen die Marktzinsen seit Jahren kontinuierlich tiefer, was alle bereits früher abgeschlossenen Swaps relativ gesehen noch teurer machte. Und seit der Einführung der Negativzinsen muss sogar auf beiden Seiten der Swapverträge bezahlt werden!

- Banken müssen die Marktwerte ihrer Swap-Kontrakte offenlegen. Kein Wunder ist der Saldo aus positiven und negativen Wiederbeschaffungswerten – abgesehen von wenigen Ausnahmen – in den meisten Fällen negativ.
- Zum Glück für viele Banken laufen zahlreiche derartige «Hinterlassenschaften» gegenwärtig aus. In diesem Sinne sind die eingangs zitierten Aussagen der St. Galler und der Luzerner Kantonalbank zu verste-

Derivatennutzung im ALM	Aktiven	Eigenmittel	Ausmass der Nutzung	Netto Marktwert	Vergleich: Swaps im Handelsbuch
Einheit	CHF Mrd.	CHF Mrd.	Swaps in % der Bilanz	pos./neg.	CHF Mrd.
Aargauische Kantonalbank	27.0	1.7	6%	negativ	0.2
Appenzeller Kantonalbank	3.2	0.0	0%	–	–
Banco dello Stato del Cantone Ticino	13.5	0.5	4%	negativ	–
Freiburger Kantonalbank	22.0	2.5	11%	negativ	–
Banque Cantonale de Genève	22.7	5.8	26%	negativ	0.0
Banque Cantonale du Jura	3.0	0.4	13%	negativ	–
Banque Cantonale Neuchâtelaise	10.7	0.6	6%	negativ	–
Banque Cantonale Vaudoise	45.4	6.1	13%	positiv	1.7
Walliser Kantonalbank	15.6	1.3	8%	negativ	–
Berner Kantonalbank	29.3	3.6	12%	negativ	–
Basler Kantonalbank	40.8	17.8	44%	negativ	173.6
Basellandschaftliche Kantonalbank	24.2	5.8	24%	positiv	0.1
Graubündner Kantonalbank	25.6	5.6	22%	negativ	0.4
Glarner Kantonalbank	5.6	0.5	9%	negativ	0.0
Luzerner Kantonalbank	35.9	11.0	31%	positiv	0.5
Nidwaldner Kantonalbank	4.7	0.0	1%	negativ	0.0
Obwaldner Kantonalbank	4.5	0.0	0%	–	–
St. Galler Kantonalbank	32.6	6.2	19%	positiv	0.0
Schaffhauser Kantonalbank	7.4	0.2	3%	negativ	0.3
Schwyzner Kantonalbank	17.6	3.9	22%	negativ	–
Thurgauer Kantonalbank	22.3	0.2	1%	negativ	–
Urner Kantonalbank	3.2	0.2	7%	negativ	–
Zürcher Kantonalbank	163.8	17.5	11%	negativ	267.5
Zuger Kantonalbank	14.6	5.6	38%	positiv	–
Raiffeisen Schweiz	228.0	35.0	15%	negativ	40.1
Clientis Gruppe	14.5	0.3	2%	negativ	–
Valiant Gruppe	27.6	2.4	9%	negativ	–
Acrevis	4.3	0.1	2%	negativ	–
Baloise Bank SoBa	7.5	1.1	14%	negativ	–
Hypothekarbank Lenzburg	5.0	0.1	2%	negativ	–
Neue Aargauer Bank	23.0	7.9	34%	negativ	0.0
Credit Suisse	796.0	46.8	6%	–	13'047.8

Tabelle 2: Derivatennutzung von Banken im ALM

hen. Es bleibt die Feststellung, dass diejenigen Banken, die sich während der letzten Jahre stets gegen steigende Zinsen abgesichert hatten, bisher dafür nicht belohnt wurden. Im Gegenteil: Sicherheit hat bisher stets ihre Erträge belastet.

- Der Vollständigkeit halber zeigt Tabelle 2 auch rapportierte Swap-Volumen im Handelsbuch. Viele Retailbanken haben keine solchen abgeschlossen. Es sind v.a. die Banken mit einem aktiven Zinshandel (die Grossbanken, Raiffeisen Schweiz, die Zürcher und die Basler Kantonalbank), welche hier dominieren.

Zwischenfazit

Was ist von diesen Kommentaren, Risikoausweisen und Derivatezahlen der Banken zu halten?

- Das Know How, die Technik und die organisatorischen Vorkehrungen scheinen bei allen Banken vorhanden zu sein. Geläufige Messmethoden sind die Marktwertsensitivität des Eigenkapitals. Das häufigste Zinsszenario ist plus 1 Prozent. Weitergehende Details und Hintergründe zu den Berechnungen (z.B. Modellannahmen) werden aber kaum publiziert.
- Eigenkapital gilt dabei als die Residualgrösse, welche wie ein Puffer das Risiko absorbiert. Es wird nicht selber modelliert wie die anderen Passiven. Man könnte dies tun, z.B. mit der Festlegung einer Zielduration.

Das Risiko wäre dann ausgeglichen, wenn die Sensitivität das Ausmass der Zielduration erreicht hat. Nur wenige Banken nennen eine solche explizit.¹⁶

- Zahlreiche Banken simulieren auch den künftigen Zinsertrag unter verschiedenen Zinsszenarien. Dies ist meist der Bruttoertrag, d.h. er enthält nebst dem Ertrag auf der Zinsrisikoposition auch die Margen der Produkte. In diesem Fall ist das reine Zinsrisiko nicht von Risiken im Produktmanagement isoliert. Nur die grössten Banken separieren den Beitrag des Treasury konsequent von den Produktbeiträgen. Es wäre interessant, darüber mehr zu erfahren.
- Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Offenlegung hat sich verbessert, was sehr zu begrüssen ist, denn immerhin gehören die Zinsrisiken im Bankenbuch zu den wichtigsten Bankenrisiken. Über das Ganze betrachtet bleibt die Rapportierung allerdings fragmentarisch.

Die Sicht der Behörden

Wie kommentieren die Behörden die Zinsrisiken der Banken? Die SNB schreibt in ihrem jüngsten Stabilitätsbericht: «Interest rate risk from maturity transformation has remained high.»¹⁷ Die SNB bemerkt, dass die Zinsrisiken in den Jahren 2016 und 2017 leicht rückläufig waren. Sie schreibt aber auch, dass das Ausmass dieser Risiken schwierig zu messen und daher ungewiss

Abbildung 1: Zinsrisiko unter Annahmen der Banken (dunkelblau) und denjenigen der SNB (hellblau)^{18,19}

¹⁶Die Schwyzer Kantonalbank verfährt so. SZKB. Geschäftsbericht 2017, S. 85: «Die strategische Ausrichtung des ALM orientiert sich an einer Benchmark-Strategie. Durch die gleichmässige, rollierende Eigenkapital-Anlage wird der Zinserfolg langfristig optimiert und stabilisiert.»

¹⁷SNB Financial Stability Report 2018, Juli 2018, S. 6

¹⁸SNB Financial Stability Report 2018, Juli 2018, S. 30ff.

¹⁹Im Unterschied zur Abbildung 1 simuliert die SNB den Verlust bei einem Zinsanstieg von 2% sowie auf Basis des Tier-1-Kapitals.

sei. Schon seit Jahren kritisiert sie, dass bankeigene Annahmen das Risiko unterschätzen könnten. Die SNB scheint diesen Annahmen zu misstrauen und rechnet daher zwei Mal nach: In Abbildung 1 vergleicht sie die Risikoausweise basierend auf den Annahmen der Banken (dunkelblau) mit dem Risiko, das auf konservativen, fixen Annahmen der SNB basiert (hellblau). Die Aussage ist deutlich: In den Jahren 2013 bis 2015 hatten Banken nur deswegen konstante Risiken rapportiert, weil sie gleichzeitig ihre Annahmen (zu ihrem Vorteil) veränderten.

Die FINMA prüft die einzelnen Banken. Sie identifiziert Ausreisserbanken und setzt sich mit diesen direkt auseinander. 2018 wurden zwei Fälle von Ausreissern bekannt: Die Banque Cantonale Vaudoise und die PostFinance. Die BCV wurde angehalten, wegen ihrer Zinsrisikoposition ein zusätzliches Prozent mehr Eigenmittel zu halten.²⁰ Ähnliches geschah bei der PostFinance. Sie wurde zudem aufgefordert, ihre Zinsrisiken anders zu messen. Die FINMA verlangte 2016 von der PostFinance, die Zinsbindung ihrer Sichtgelder kurzfristiger zu modellieren und wurde 2018 in dieser Haltung vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt.²¹

Was lehren diese Interventionen?

- Alle Modelle haben Grenzen.
- Die Behörden haben das Recht, sich einzumischen, insbesondere bei systemrelevanten Banken.
- Letztlich wäre es wünschenswert, wenn sich auch die Sparer und die Eigentümer (Kantone, Aktionäre) ein genaueres Bild vom Zinsänderungsrisiko ihrer Bank machen könnten. Mehr Offenheit auch für das Publikum wäre zu begrüssen.

Die Transparenz dürfte sich in den nächsten Jahren weiter verbessern. Denn die FINMA fordert von den Banken bald neue Meldepflichten und eine erhöhte Offenlegung ein.

3.2 Neue Vorschriften am Horizont

Internationale und Schweizer Standards

Der Basler Ausschuss definiert zahlreiche Grundsätze zum ALM. Abbildung 2 fasst deren wichtigste zusammen.

Grundsätze zur Bewirtschaftung von Zinsrisiken

- Banken müssen ALM Zinsrisiken identifizieren, messen, überwachen und kontrollieren.
- Das Oberleitungsorgan der Bank ist verantwortlich für ein angemessenes Rahmenkonzept.
- Die Risikotoleranz muss aus Barwert- und Ertragsperspektive formuliert, und je mit Limiten begrenzt werden.
- Die Zinsrisiken müssen aufgrund vorgegebener Zinsszenarien ermittelt werden.
- Modellannahmen müssen fundiert sein und jährlich überprüft werden.
- Messsysteme und Modellannahmen müssen intern unabhängig validiert werden.
- Es braucht ein internes Reporting über die Risikoposition, die Auslastung der Limiten und über wesentliche Modellannahmen.
- Es braucht zudem eine externe Offenlegung, gemäss Vorgaben des nationalen Regulators (in der Schweiz das FINMA-Rundschreiben 2016/1 «Offenlegung Banken»).
- Die Bank muss fähig sein, die ausgewiesenen Zinsrisiken zu tragen. Sie muss dafür über ausreichend Risikokapital verfügen.

Abbildung 2: Standards für die Bewirtschaftung von ALM Zinsrisiken²²

Die FINMA emittierte bereits 2008 ein Rundschreiben FINMA-RS 08/6 «Zinsrisiken Banken».

Per 2019 tritt ein überarbeitetes Rundschreiben 2019/2 «Zinsrisiken – Banken» in Kraft.²³ Dieses folgt den Vorgaben des Basler Ausschusses, beschränkt sich aber auf weniger Seiten. Es ist – nach intensiver Anhörung der Branche – in zahlreichen Punkten relativ pragmatisch.

²⁰BCV (2018). Offenlegungsbericht 2017, S. 6 (Adequation du capital) : «Dans le contexte actuel de taux bas et compte tenu de l'exposition au risque de taux de la BCV telle que calculée par la FINMA, la FINMA a préconisé une exigence pour la BCV de 13%. Cette mesure, liée à la situation des taux extrêmement bas, est temporaire.»

²¹Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 14. März 2018, S. 2ff.

²²Basierend auf «Standards – Interest rate risk in the banking book», April 2018, BIS

²³<https://www.finma.ch/de/dokumentation/rundschreiben>

Eine Erleichterung bietet die FINMA z.B. zum dritten Punkt obiger Auflistung an: Sie verlangt nicht, dass die Risikotoleranz für die Barwert- und Ertragsperspektive, sondern «mindestens für die Barwertperspektive» formuliert wird. Auch sieht sie für mittelgrosse Banken eine De-Minimis-Regel vor: Banken der Aufsichtskategorie 3 mit kleinem Zinsengeschäft und geringen Zinsrisiken können alle Vereinfachungen anwenden, die bereits für Institute der Kategorien 4 und 5 gelten²⁴.

Am wichtigsten ist aber, dass sich die FINMA entschied, nicht den Standardansatz des Basler Ausschusses einzuführen. Stattdessen stützt sie auf zwei bewährte Pfeiler ab:

1. Eine erweiterte Meldepflicht an die Behörden
2. Eine ausführlichere Offenlegung an die Öffentlichkeit

Was bedeutet dies ab dem nächsten Jahr für die Banken?

Überarbeitete Meldepflicht an die Behörden

Die Banken müssen – wie bereits heute – ihre Zinsrisikopositionen im Bankbuch der Finma einreichen. Das auszufüllende Formular gleicht dem Beispiel der Tabelle 3, ist allerdings gegenüber heute wesentlich umfangreicher und komplexer.

In dieser Tabelle müssen – pro Währung – die Zinsbindungen aller Aktiven und Passiven des Bankbuches rapportiert werden. Die Produkte sind nach Kategorien I bis V gegliedert.

- Kategorie I: Positionen mit fester Zinsbindung (z.B. Festschuldverschreibungen)
- Kategorie II: Positionen mit einer unbestimmten Zinsbindung (z.B. Sichtgeld)
- Kategorie III: Positionen ohne Zinsbindung (z.B. Bankgebäude)
- Kategorie IV: Eigenmittel
- Kategorie V: nichtlineare Derivate.

Kategorie	Aktiven (CHF)	Gesamt	bis 1 Tag	> 1 bis 30 Tage	> 1 bis 3 Monate	> 4 bis 5 Jahre	...	> 20 Jahre
I	Bankdebitoren auf Zeit	100		50	50					
	Festschuldverschreibungen	1000			200	200	200	200	200	
	Finanzanlagen	100						100		
	Zinsswaps	100		40	60					
...										
II	Bankdebitoren auf Sicht	100	10	20	30	40				
	variable Hypotheken									
...										
III	Finanzanlagen	100	100							
	Beteiligungen	100	100							
	Goodwill	100		20	30				50	
...										
Kategorie	Passiven (CHF)	Gesamt	bis 1 Tag	> 1 bis 30 Tage	> 1 bis 3 Monate	> 4 bis 5 Jahre	...	> 20 Jahre
I	Bankdebitoren auf Zeit	100		50	50					
	Kreditoren auf Zeit	100								
	Kassenobligationen									
	Pfandbriefanleihe							50	50	
...										
II	Privatkonti auf Sicht	1000		200	200	200	200	200		
	Kundeneinlagen (Spargeld)	200			100	100				
...										
IV	Eigenmittel, Dotationskapital	200		40	60				100	
V	nicht lineare Derivate									

Tabelle 3: Formular zur Meldung von Zinsrisiken (schematisch)

²⁴Pragmatisch ist das Rundschreiben auch in folgenden Punkten: Es darf mit unterschiedlichen Methoden diskontiert werden. Die Bonitätseffekte sind relativ eng definiert (nur Werteffekte auf Anleihen), die Kapitaldefinition dafür eher grosszügig (inklusive gewisse nachrangige Anleihen).

Die Zeitbänder, in denen die Zinsfälligkeiten aufgeführt werden, hängen in den Kategorien II bis V stark von den von den Banken bestimmten Replikationsparametern ab.

Anhand dieser Tabellen können die Zinsrisiken wie folgt berechnet werden:

- i) Als Veränderung des Nettobarwertes unter den Szenarien der Zinsveränderung
- ii) Als Netto-Erfolg Zinsengeschäft unter den Szenarien der Zinsveränderung

SNB und FINMA benützen diese Informationen für gesamtwirtschaftliche Analysen und Berichte, z.B. den jährlichen Stabilitätsbericht. Gleichzeitig können sie damit Banken mit besonders auffälligen Positionen (Ausreisser) identifizieren.

Erweiterte Offenlegung

Das FINMA-Rundschreiben 2016/1 «Offenlegung Banken» definiert zahlreiche Informationen, welche Banken öffentlich machen müssen. Diese Liste wird nun ergänzt um neue Informationen zu den Zinsrisiken im Bankenbuch. Banken müssen neu zahlreiche qualitative und quantitative Angaben explizit rapportieren:

- i) Wie die Bank das Zins-Risiko der Bankbilanz definiert
- ii) Wie die Bank ihr strategisches ALM organisiert (Limiten, Stresstests, Validierung, Absicherungsstrategien, ALCO, ...)
- iii) Ihre Zinsszenarien für die Ertragssimulation
- iv) Die wesentlichen Modellierungs- und Parameterannahmen

3.3 Fazit

Der von der FINMA beschrittene Weg der «erweiterten Meldepflicht und Offenlegung» scheint ordnungspolitisch sinnvoll und für den Schweizer Markt passend. Es ist verhältnismässig, dass die Banken nicht gezwungen werden, ein globales Standardmodell zu verwenden, welches Produkte am Schweizer Markt nicht passend abbilden würde. Tendenziell negative Auswirkungen

wird Detaillierungsgrad haben. Die Granularität der Daten ist sehr hoch. Komplexe und (zu) viele Informationen werden an die Behörden geliefert werden müssen.

Die Banken dürfen nach wie vor ihre Risikoparameter individuell festlegen. Sie müssen sie aber begründen können und auch zu einem gewissen Grad offenlegen. Der Modellpluralismus vermeidet zudem die Gefahr, dass sich alle Banken am gleichen Standardmodell orientieren – welches vielleicht falsch ist. Die effektiven Risikopositionen können dennoch verglichen werden, weil den Behörden sehr detaillierte Daten auch zu den Modellen rapportiert werden. Die Marktdisziplin greift so, zumindest indirekt via Behörden.

Die FINMA definiert quantitative und qualitative Kriterien, anhand welcher sie Ausreisserbanken identifiziert. Ein quantitatives Kriterium ist zum Beispiel, dass ein Zinsanstieg von +1.5% den Barwert der Eigenmittel um nicht mehr als 15% des Kernkapitals beeinträchtigt. Andere Kriterien bleiben weniger transparent und nachvollziehbar.

Insgesamt wird das neue Rundschreiben die Aufsicht und Überwachung stärken. Die FINMA hat sich die Möglichkeit geschaffen, Ausreisser zu identifizieren, zu beurteilen, und weitgehende Massnahmen zu verlangen. Damit kann sie gezielt in den Markt eingreifen. Auch die SNB erweitert ihre Möglichkeiten. Sie verbreitert ihre Datenbasis nicht nur für ihre Stabilitätsberichte, sondern auch für ihre Geldpolitik, für allfällige makroprudentielle Massnahmen, und schliesslich auch für vorbehaltene Notfallpläne. Die Vision eines schweizweiten ALM scheint möglich.

Nicht zuletzt stärkt das Rundschreiben auch die ALM Funktionen der Banken. Dass sich die Regulatoren vermehrt für Treasury Funktionen der Banken interessieren, ist letztlich ein Gewinn. Unbefriedigend sind allerdings die sehr hohe Granularität der Datenlieferungen an die Regulatoren.

Letztlich ist auch die künftig erhöhte Transparenz gegenüber Eigentümern, Investoren und der Öffentlichkeit zu begrüßen. Sie könnte den Blick auf die Bewertung der Banken als «zinsensitive Titel» schärfen, aber auch die Wahrnehmung verwandter Risiken am Immobilienmarkt oder in der Refinanzierung.

Die Autoren

Prof. Dr. Karsten Döhnert

Prof. Dr. Karsten Döhnert (1972) ist Dozent und Projektleiter am Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) der Hochschule Luzern. Er studierte an der Universität Basel Volks- und Betriebswirtschaftslehre und promovierte dort 2007. Karsten Döhnert ist Bankrat der Urner Kantonalbank.

Prof. Dr. Martin Spillmann

Prof. Dr. Martin Spillmann (1961) ist Dozent und Projektleiter für Banking & Treasury am Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) der Hochschule Luzern. Er studierte und promovierte an der Universität Zürich. Während Jahren bewirtschaftete er als Deputy Group Treasurer die Finanzressourcen der UBS. Heute unterrichtet er regelmässig in verschiedenen Bildungsinstitutionen, und leitet das Audit Committee der Raiffeisenbank Zug.